

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी में भारतीय क्रान्तिकारी गतिविधियाँ

Indian revolutionary activities in Germany during World War I

Paper Id : 20129 Submission Date : 2025-04-08 Acceptance Date : 2025-04-17 Publication Date : 2025-04-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16528410

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

विद्याधर मिश्र

असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास
राजकीय महिला महाविद्यालय
खलीलाबाद
सन्त कबीर नगर, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 में बंगाल प्रान्त का विभाजन कर दिया गया था, जिसके विरोधस्वरूप पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कांग्रेस ने स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ किया किन्तु वह प्रभावपूर्ण नहीं रह गया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाने से वह दो खेमों में बँट चुकी थी। भारतीय नवयुवक, ब्रिटिश शासन के विरोध में, अतः क्रान्ति का मार्ग अपनाने की योजना बनाने लगे। क्रान्तिकारी गतिविधियों का आरम्भ सर्वप्रथम बंगाल प्रान्त में हुआ। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी क्रान्तिकारी युवक सक्रिय हो गए। इन नवयुवकों का दर्शन 'बम और पिस्तौल की राजनीति' पर आधारित था। नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण देना तथा हथियारों को इकट्ठा करना इनका मुख्य कार्य था। न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी अनेक क्रान्तिकारी, अंग्रेजी शासन के विरोध में कार्य कर रहे थे। इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इण्डो-चाइना में भारतीय क्रान्तिकारी सक्रिय थे। प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ होने के बाद इन नवयुवकों ने इसका उपयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ करने का निर्णय लिया। राजनीति विज्ञान के एक सिद्धान्त - 'शत्रु का शत्रु, मित्र होता है' - पर चलकर क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों के शत्रुओं को अपना मित्र बनाने का कार्य आरम्भ किया। जब 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ा तो इस युद्ध में ब्रिटेन के विरोधी गुट में जर्मनी, आस्ट्रिया, तुर्की तथा बल्गारिया आदि देश थे। भारतीय क्रान्तिकारियों ने, अतः जर्मनी को, अपनी गतिविधियों का एक केन्द्र बनाया। बर्लिन में 'भारतीय स्वतन्त्रता समिति' का गठन किया गया, जिसे जर्मन सरकार से आर्थिक सहायता के साथ-साथ मानवीय सहायता भी प्राप्त हो रही थी।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The British Government of India divided the Bengal province in 1905, against which demonstrations started all over the country. Congress started the Swadeshi movement but it was no longer effective. After the division of Congress in 1907, it was divided into two camps. Indian youth, in protest against the British rule, started planning to adopt the path of revolution. Revolutionary activities first started in Bengal province. After this, revolutionary youth became active in other parts of the country as well. The philosophy of these youth was based on the 'politics of bombs and pistols'. Giving military training to the youth and collecting weapons was their main work. Not only in India but also outside India, many revolutionaries were working against the British rule. Indian revolutionaries were active in England, America, France, Germany and Indo-China. After the outbreak of the First World War, these young men decided to use it against the British rule. Following a principle of political science - 'the enemy of the enemy is a friend' - the revolutionaries began to make the enemies of the British their friends. When the First World War broke out in 1914, the countries opposing Britain in this war included Germany, Austria, Turkey and Bulgaria. Indian revolutionaries, therefore, made Germany a centre of their activities. The 'Indian Independence Committee' was formed in Berlin, which was receiving financial aid as well as humanitarian aid from the German government.

मुख्य शब्द

विश्वयुद्ध, जर्मनी, बर्लिन, अमेरिका, क्रान्तिकारी, बारीन्द्रकुमार घोष, बीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्रनाथ दत्त, सावरकर, मदनलाल धींगरा, लाला हरदयाल, सम्राट्।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद World War, Germany, Berlin, America, Revolutionaries, Barindra Kumar Ghosh, Birendra Nath Chattopadhyay, Bhupendra Nath Dutt, Savarkar, Madanlal Dhingra, Lala Hardayal, Emperor.

प्रस्तावना

1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए स्वदेशी आन्दोलन से प्रेरित होकर बंगाल में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ आरम्भ हुईं। अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार से, बंगाल विभाजन को रद्द करने का, अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था। कांग्रेस की नरमपंथी राजनीति निष्प्रभावी हो रही थी और गरमपंथी विचारधारा और उग्र होने लगी थी। अन्ततः, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया और वह दो खेमों में बँट गई। ब्रिटिश सरकार ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और चुन-चुनकर कांग्रेस के गरमपंथी नेताओं को जेलों में डाला जाने लगा। इस प्रकार गरमपंथी राजनीति भी अप्रभावी हो रही थी।

1907 के अन्त में भारतीय राजनीति में एक और मोड़ आया। फिरंगी हुकूमत के कारनामों से विक्षुब्ध बंगाल के नवयुवकों ने व्यक्तिगत वीरता और क्रान्तिकारी आतंकवाद की राह पकड़ी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए उनके पास और कोई तरीका बचा नहीं था।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत के क्रान्तिकारी मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित थे। पहला वर्ग, भारतीय सिपाहियों की सहायता से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखता था, और यह भी कि इस कार्य में ब्रिटेन के विरोधी अन्य देशों का सहयोग भी लिया जा सकता था। दूसरा वर्ग, हिंसक कार्यवाहियों, जैसे-ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या आदि-का पक्षधर था, क्योंकि इससे सरकारी मशीनरी को पंगु बनाया जा सकता था। दोनों वर्गों के क्रान्तिकारियों का मानना था कि सम्पूर्ण देश के लोगों में क्रान्तिकारी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना आवश्यक था। इसके लिए युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना तथा हथियारों को इकट्ठा करना अनिवार्य माना गया। बंगाल की पहली क्रान्तिकारी संस्था 'अनुशीलन समिति' थी। इस संस्था से बंगाल के अनेक नवयुवक जुड़े थे तथा पूरे बंगाल में इसकी अनेक शाखाएँ स्थापित की गई थीं। बारीन्द्रकुमार घोष, जो अरबिन्दकुमार घोष के छोटे भाई थे, ने नवयुवकों का एक छोटा सा दल बनाया था। 1905 में उन्होंने 'भवानी मन्दिर' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें क्रान्ति से सम्बन्धित सभी योजनाएँ लिखी गई थीं। दो वर्षों के उपरान्त उन्होंने दूसरी पुस्तक भी प्रकाशित की जिसका शीर्षक था-'वर्तमान राजनीति'। इसमें युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा की गई थी और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए छापामार युद्ध पद्धति के अपनाने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने 'युगान्तर' नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन भी आरम्भ किया जो क्रान्तिकारी गतिविधियों और योजनाओं से लोगों को जागरूक करने का कार्य करती थी।

बारीन्द्र के समूह दो सदस्य, विस्फोटकों के निर्माण का कार्य सीखने के लिए, विदेश भी गए। 30 अप्रैल, 1908 को, चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट मिस्टर किम्सफोर्ड की हत्या करने के लिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर गए। उन्होंने जिस गाड़ी पर, मजिस्ट्रेट की गाड़ी समझकर, बम फेंका था वह मिस्टर किम्सफोर्ड की नहीं बल्कि मिस्टर केनेडी की गाड़ी थी। इसमें केनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारे गए। प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फाँसी की सजा दी गई। दो दिन बाद पुलिस ने उस स्थान की तलाशी ली जहाँ बम बनाने का कार्य किया जाता था। वहाँ से भारी मात्रा में विस्फोटक और बम तथा अन्य हथियार बरामद किए गए। इस केस में 34 लोगों पर षडयन्त्र का मुकदमा चलाया गया जिसमें अरबिन्द घोष और बारीन्द्र घोष भी शामिल थे। अरबिन्द को सजामुक्त कर दिया गया किन्तु बारीन्द्र को आजीवन देशनिकाला दे दिया गया। इसे 'अलीपुर षडयन्त्र' कहा गया। यद्यपि बारीन्द्र भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन से जल्दी ही अदृश्य हो गए थे फिर भी उन्होंने भारतीय युवकों में क्रान्तिकारी विचारधारा का संचार कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बम और पिस्तौल की राजनीति अपनाने वाले युवकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में भारतीय नवयुवकों द्वारा क्रान्तिकारी आन्दोलन का मार्ग चुनना और उस पर प्राणपण से कार्य करना तथा विदेशों में उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी में भारतीय क्रान्तिकारियों के कार्यकलापों तथा योजनाओं के बारे में अध्ययन करना इसका उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी में भारतीय क्रान्तिकारी गतिविधियाँ विषय पर किए गए इस शोध का उद्देश्य तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गए साहित्य का अपलोकन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया है। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान उपलब्ध आदेशों, विवरणों एवं सस्मरणों तथा विभिन्न भारतीय नेताओं की जीवनियों हमारे अध्ययन की प्रमुख स्रोत सामग्री हैं। जिन्हें प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक स्रोत के रूप में द हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ द इण्डियन पीपल, खण्ड-11 (डॉ० आर.सी. मजूमदार द्वारा सम्पादित तथा भारतीय विद्या भवन, मुम्बई द्वारा प्रकाशित) आधुनिक भारत का इतिहास (रामलखन शुक्ल द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित), भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष (बिपिन चन्द्र द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित), आधुनिक भारत 1885-1947 (सुमित सरकार द्वारा लिखित तथा राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. 1-वी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) आदि सामग्री का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

मुख्य पाठ

प्रस्तुत शोधपत्र हेतु शोधकर्ता की शोधपद्धति ऐतिहासिक, समालोचनात्मक और विश्लेषणात्मक रही है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी में भारतीय क्रान्तिकारी गतिविधियाँ:-

भारत के क्रान्तिकारी, ब्रिटिश शासन के विरोध में, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सक्रिय रहे थे। वे बहुत पहले से ही विदेशों में क्रान्तिकारी गतिविधियों का केन्द्र बनाने की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्याम, सिंगापुर, मध्य-पूर्व और निकट-पूर्व तथा अफगानिस्तान आदि देशों में भारतीय क्रान्तिकारी गतिविधियों के केन्द्र थे। इस दिशा में सबसे पहला कार्य श्यामजी कृष्णवर्मा द्वारा किया गया। वे 1897 में ही लन्दन जाकर वहीं बस गए थे। उन्होंने 1000 रु० प्रत्येक की कुल छः लेक्चरशिप स्थापित किया और योग्य भारतीयों को पढ़ने के लिए लन्दन आमन्त्रित किया। इसी प्रकार पेरिस में सरदार सिंह राणा ने भी तीन (यात्रा) फेलोशिप स्थापित किया, जिनमें से प्रत्येक 2000 रु० की थी। इस कार्य से, श्यामजी कृष्णवर्मा ने भारतीय नवयुवक क्रान्तिकारियों का एक समूह अपने आसपास इकट्ठा कर लिया। इन क्रान्तिकारियों में विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल धींगरा प्रमुख थे। इन सभी की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र लन्दन में श्यामजी कृष्णवर्मा का 'इण्डिया हाउस' था। 18 फरवरी, 1905 को उन्होंने ब्रिटेन में 'इण्डियन होम रूल सोसायटी' की स्थापना की। अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए उन्होंने 'इण्डियन सोशियोलॉजिस्ट' नाम का समाचार पत्र भी शुरू किया।

श्यामजी कृष्णवर्मा की गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश समाचार पत्रों की पैनी नजर रहती थी। आगे चलकर उन पर कई तरह से दबाव डाले जाने लगे थे। परिणामतः उन्हें लन्दन छोड़ना पड़ा और वे पेरिस चले गए। श्यामजी कृष्णवर्मा के लन्दन से चले जाने के बाद इण्डिया हाउस का राजनीतिक दायित्व वीर सावरकर के कंधों पर आ गया।

इसी क्रम में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय क्रान्तिकारियों का एक प्रमुख केन्द्र जर्मनी बन गया था। भारतीय क्रान्तिकारियों को जर्मन सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा था, क्योंकि युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के विरोधी खेमों में शामिल थे। इसका लाभ भारत के क्रान्तिकारियों ने उठाया।

28 जुलाई, 1914 को आस्ट्रिया के सर्बिया पर आक्रमण के साथ ही यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया। 04 अगस्त, 1914 को जर्मनी ने इंग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विदेशों में रह रहे भारतीय क्रान्तिकारियों ने हर्षातिरेक से इसका स्वागत किया। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच किसी भी होने वाले युद्ध का वे लम्बे समय से तथा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका मानना था कि इंग्लैण्ड की आवश्यकताएं, भारत के लिए अवसर लेकर आएंगीं। युद्ध में जर्मनी को सहायता पहुँचाकर इंग्लैण्ड को संकट में डाला जा सकता था। इस कार्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ;न्गैण्ड, जो कि अभी तक विश्वयुद्ध में तटस्थ देश था, को आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। अमेरिका में पहले से ही क्रान्तिकारी गतिविधियाँ सक्रिय थीं।

काफी लम्बे समय से अनेक क्रान्तिकारी, विशेषकर छात्र, जर्मनी में क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। युद्ध के आरम्भ होते ही जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रान्तिकारियों ने जर्मनी को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने के अपने प्रयासों को नवीनता प्रदान की। उनकी सफलता, उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, क्योंकि इस समय जर्मन सरकार, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रान्तिकारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उतने ही उत्सुक थी जितना कि भारतीय क्रान्तिकारी जर्मन सरकार का सहयोग प्राप्त करने के लिए। इस सन्दर्भ में जर्मन लोगों के दो स्पष्ट उद्देश्य दिखाई दे रहे थे। पहला यह कि, भारत के अन्दर ही एक सशस्त्र विद्रोह हो जाय जिससे कि अंग्रेजों को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात भारतीय सेना को युद्ध के मुख्य मोर्चे से हटाकर भारत वापस भेजना पड़े। इससे युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर इंग्लैण्ड की स्थिति कमजोर हो जाएगी। दूसरा उद्देश्य यह था कि युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ रहे भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाएं भड़काई जायं। यह कार्य भारतीय हिन्दू सिपाहियों में राष्ट्रवादी भावनाएं भरकर तथा भारतीय मुसलमान सिपाहियों में तुर्की के प्रति धार्मिक भावनाएं भरकर किया जा सकता था। ऐसा करने से भारतीय सिपाही, जर्मनी के खिलाफ एक नाटकीय युद्ध लड़ते हुए, शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर देंगे।

इन आधारों पर जर्मन सरकार ने भारतीय क्रान्तिकारियों को सहयोग देने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन भारतीयों के प्रति प्रेम कम और अंग्रेजों के विरुद्ध अधिक घृणा के कारण था। जो भी हो, जर्मन सरकार द्वारा भारतीय क्रान्तिकारियों को हरसम्भव सहायता देने का वचन दिया गया। इस कार्य के लिए बर्लिन में एक संगठन बनाया गया जिसका सम्पर्क, जर्मन दूतावास के माध्यम से, अमेरिका में रह रहे भारतीय क्रान्तिकारियों से स्थापित किया गया। जर्मन सरकार ने भारत में आर्थिक और मानवीय सहायता भेजने के लिए अपना खजाना खोल दिया। 03 सितम्बर को 'द जर्मन यूनियन ऑफ फ्रेण्डली इण्डिया' नाम की एक समिति गठित की गई। हरबर्ग अमेरिकन स्टीमर कम्पनी के अध्यक्ष तथा जर्मन सम्राट (कैसर) के परममित्र, हर एल्बर्ट को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बैरम ओपेनहीम तथा सुखर्थाकर, दोनों को समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। धीरेन सरकार को समिति का सचिव बनाया गया। सुखर्थाकर के भारत रवाना होने के बाद बीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय को उपाध्यक्ष का पद और धीरेन सरकार के अमेरिका चले जाने के बाद म्यूलर को सचिव का पद दिया गया। कमेटी में 17 अन्य भारतीय सदस्य भी थे। समिति के द्वारा किए गए कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित थे :

वर्ष 1915 के मध्य में पुरानी समिति पूरी तरह से बदल दी गई। नई समिति में कोई भी विदेशी सदस्य नहीं रह गया था तथा इसका नाम भी बदलकर 'भारतीय स्वतन्त्रता समिति' ;पदकपंद पदकमचमदकमदकमदकमदकमदकमदकमदकमदकमदकमदकमदकमदकमदक कर दिया गया था। इसका मुख्य कार्य भारत और भारत के बाहर एक सामान्य कार्ययोजना के अन्तर्गत क्रान्तिकारियों को संगठित करना था। उन्होंने भारत में आर्थिक और मानवीय सहायता इस निर्देश के साथ भेजा कि वे वहाँ जाकर राष्ट्रवादियों और क्रान्तिकारियों को यह सूचित करें कि जर्मनी से हथियारों की आपूर्ति के रूप में सहायता पहुँच रही है और इसके (उपयोग के) लिए वे सभी अपने को पहले से ही तैयार रखें।

भारतीय क्रान्तिकारी जापान, चीन, फिलीपींस, स्याम, जावा आदि पूर्वी देशों में भी गए जिससे जर्मनी द्वारा भेजे गए हथियारों को आसानी से भारत में प्राप्त किया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि स्याम के जर्मन, भारतीयों के साथ मिलकर मोलमीन के रास्ते बर्मा पर आक्रमण करेंगे (उस समय बर्मा पर ब्रिटिश आधिपत्य कायम था और इसे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया था)। यह भी योजना बनाई गई कि चीन के जर्मन क्रान्तिकारी दो समूहों में बाँट जाएंगे, एक समूह स्याम की पार्टी से जुड़ जाएगा तथा दूसरा समूह बर्मा के निर्वासित राजा को राज्य का प्रमुख मानते हुए उनकी तरफ से भामो के रास्ते बर्मा पर आक्रमण करेगा।

इसी समय, जर्मनी की सहायता से, काबुल में राजा महेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में अन्तरिम भारत सरकार की स्थापना की गई। इनके मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य थे-मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी० पिल्ले, शमशेर सिंह, डॉ० मथुरा सिंह, खुदाबख्श और मुहम्मद अली बरकरतुल्ला प्रधानमन्त्री चुने गए। अन्तरिम सरकार ने सहायता के लिए कई देशों की सरकारों से सम्पर्क किया और राजा महेन्द्र प्रताप लेनिन से भी मिलने गए।

यह योजना भी बनायी गई कि हथियारों से भरे हुए तीन पोत भारत भेजे जाएंगे। एक पोत जिसमें 500 जर्मन अधिकारी तथा 1000 सिपाही होंगे, अण्डमान की ओर बढ़ेगा। वहाँ की जेलों में बन्द राजनीतिक कैदियों को मुक्त कराके यह कलकत्ता की ओर रवाना हो जाएगा। दूसरा, बंगाल के किसी अन्य स्थान की ओर जाएगा और तीसरा भारत के पश्चिमी समुद्री तट की ओर। जिस समय बर्मा पर आक्रमण किया जाएगा उसी समय पंजाब और बंगाल में भी क्रान्तिकारी गतिविधियाँ तेज कर दी जाएंगी तथा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते भारत को जीतने का प्रयास किया जाएगा। यह और इसी प्रकार की अन्य योजनाएं भारतीय क्रान्तिकारियों और जर्मनों के द्वारा अलग-अलग समय पर बनाई गई परन्तु वे कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकीं।

बर्लिन समिति के कार्यकलाप, 'युगान्तर' के सम्पादक बारीन्द्रकुमार घोष के घनिष्ठ सहयोगी रहे, भूपेन्द्रनाथ दत्त के प्राधिकार में संचालित हो रहे थे। दत्त ने लाला हरदयाल पर यह आक्षेप किया था कि जर्मनी की समिति के कार्यों में उनका कोई महत्व नहीं था। उन्होंने उनके विरोध में अनेक टिप्पणियाँ भी की थीं। दूसरी तरफ, अनेक लोगों ने जर्मनी और भारत की क्रान्तिकारी गतिविधियों में हरदयाल को अधिक महत्व प्रदान किया है। अमेरिका में रचे जा रहे 'जर्मन-षडयन्त्र' का अध्ययन करने वाले एक अमेरिकी लेखक का इस विषय पर कुछ इस प्रकार का अवलोकन था: "जर्मनी में विदेश विभाग के भारतीय मामलों के सचिव वॉन विसेंडॉक ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 'भारतीय स्वतन्त्रता समिति' का गठन किया। उनके आवाहन पर बड़ी संख्या में भारतीय लोग, जिनमें मुख्यतः भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, जर्मनी की ओर चल पड़े। भारतीय मामलों के विशेषज्ञ जर्मन अधिकारियों द्वारा नियमित बैठकें की जाने लगीं; जर्मन सरकार की तरफ से कई मिलियन का एक विशेष कोष उपलब्ध कराया गया; तथा भारत में ब्रिटिश सरकार के तख्तापलट के लिए एक अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई। तुर्की और अफगानिस्तान के रास्ते दूतों को भारत भेजा गया; संयुक्त राज्य अमेरिका में संगठन, बर्लिन की केन्द्रीय समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार शुरू किया गया। और अन्त में, पूरे विश्व में फैले हुए जर्मन कूटनीतिक प्रतिनिधियों को जर्मन विदेश विभाग द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वे सभी प्रकार की सामग्रियों की आपूर्ति तथा सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें।"

ध्यातव्य है कि उपर्युक्त वर्णन, लाला हरदयाल के कैलीफोर्निया की प्रारम्भिक गतिविधियों से सम्बन्धित हैं। भूपेन्द्रनाथ दत्त द्वारा की गई निन्दा को, सन् 1919 ई0 में, हरदयाल के एक बयान से और अधिक बल मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि "भारत के लोगों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए, पूरब में ब्रिटिश साम्राज्य का समेकन आवश्यक है.....। साम्राज्यवाद हमेशा एक बुराई ही रहा है, लेकिन ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद अपने सबसे खराब रूप में भी, जर्मन और जापानी साम्राज्यवाद से हजार गुणा श्रेष्ठ है।"

तृतीय लाहौर षडयन्त्र केस में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के सम्बन्ध में बर्लिन की भारतीय स्वतन्त्रता समिति का एक दिलचस्प सन्दर्भ मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 'भारतीय क्रान्तिकारी समाज' के सदस्य, जो कि भारत में गणतन्त्र की स्थापना करना चाहते थे, तुर्कों, मिस्रवासियों, जर्मन अधिकारियों, और इन सब से अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि, पूर्व जर्मन कैदियों और पूर्व मिशनरियों, जिनका किसी समय में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वागत सत्कार किया था, के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे। लाला हरदयाल और बीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जर्मनी के विदेश विभाग के कार्यालय से प्रतिदिन संवाद करते थे। भारत में क्रान्ति की विचारधारा को पहुँचाने के लिए, ज्वलन्त और जोशीले साहित्य का अनुवाद करने के लिए तथा उसे जर्मनी में कैद भारतीय युद्धबन्धियों के बीच प्रसारित करने के लिए एक 'ओरियण्टल ब्यूरो' भी था। भारतीय नरेशों को सम्बोधित, जर्मन सरकार द्वारा तैयार किए गए, भड़काऊ साहित्य का अनुवाद और मुद्रण किया जाता था। भारत और जर्मनी के सामान्य मामलों पर विचार के लिए बैठकें आयोजित की जाती थीं। कई बार जर्मनी के उच्चाधिकारी भी इन बैठकों की अध्यक्षता करते थे।

निष्कर्षतः, कहा जा सकता है कि भारतीय क्रान्तिकारियों ने देश के भीतर क्रान्तिकारी गतिविधियों को संचालित करने के साथ ही साथ विदेशों में भी अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं। अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी, विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारियों के प्रमुख केन्द्र थे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरमपंथी नेताओं तथा भारतीय क्रान्तिकारियों का मानना था कि यही वह समय है जबकि युद्ध में ब्रिटेन के विरोधी देशों के साथ मिलकर उसे संकट में डाला जा सकता था। चूँकि युद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के शत्रु थे इसलिए जर्मनी भारत का मित्र बन सकता क्योंकि ब्रिटेन, भारत और जर्मनी दोनों देशों का एकसाथ शत्रु था। इस कार्य में जर्मन सरकार ने भारतीय क्रान्तिकारियों को तथा भारतीय क्रान्तिकारियों ने जर्मन सरकार को पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया था। जर्मन सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का पूरा समर्थन किया और अनेक राजनीतिक दूतों को भारत भेजा था। उसी के प्रयास से अफगानिस्तान में भारत की अन्तरिम सरकार की स्थापना भी हुई थी। जर्मन सरकार को भारतीय क्रान्तिकारियों की ओर भारतीय क्रान्तिकारियों को जर्मन सरकार की एकसमान आवश्यकता थी। जर्मनी को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाकर भारतीय क्रान्तिकारियों ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाने का कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास के पृष्ठों में इन बलिदानी वीर सपूत क्रान्तिकारियों का अतुलनीय योगदान स्वर्णाक्षरों में सादर अंकित रहेगा। इनका बलिदान आने वाली समस्त पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

1. बर्लिन के निकट स्पान्दाऊ नामक स्थान पर स्थापित एक कैम्प में विस्फोटकों को तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। रसायनशास्त्र का ज्ञान रखने वाले समिति के सदस्यों को बम, हैण्ड ग्रेनेड, टाइम बम तथा लैण्ड माइन आदि बनाने का कार्य सिखाया जाता था।
2. समिति के सदस्यों को शस्त्रागारों में ले जाया जाता था जहाँ उन्हें अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन एवं प्रयोग सिखाया जाता था।
3. कुछ सदस्यों को युद्धबन्धियों के कैम्पों में ले जाया जाता था, जिससे वे वहाँ कैद किए गए भारतीय सिपाहियों के बीच (ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध) अफवाहों का प्रचार कर सकें।
4. भारतीय समुद्रतट पर हथियारों को पहुँचाने के कार्य को पूरा करने के लिए नौसेना के अधिकारियों से सलाह ली जाती थी।
5. गदर पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से क्रान्तिकारी गतिविधियों को सम्पादित करने के लिए भी आवश्यक प्रबन्ध किए जाते थे।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, कहा जा सकता है कि भारतीय क्रान्तिकारियों ने देश के भीतर क्रान्तिकारी गतिविधियों को संचालित करने के साथ ही साथ विदेशों में भी अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं। अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस

और जर्मनी, विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारियों के प्रमुख केन्द्र थे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरमपंथी नेताओं तथा भारतीय क्रान्तिकारियों का मानना था कि यही यह समय है जबकि युद्ध में ब्रिटेन के विरोधी देशों के साथ मिलकर उसे संकट में डाला जा सकता था। चूँकि युद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के शत्रु थे इसलिए जर्मनी भारत का मित्र बन सकता। क्योंकि ब्रिटेन, भारत और जर्मनी दोनों देशों का एकसाथ शत्रु था। इस कार्य में जर्मन सरकार ने भारतीय क्रान्तिकारियों को तथा भारतीय क्रान्तिकारियों ने जर्मन सरकार को पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया था। जर्मन सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का पूरा समर्थन किया और अनेक राजनीतिक दूतों को भारत भेजा था। उसी के प्रयास से अफगानिस्तान में भारत की अन्तरिम सरकार की स्थापना भी हुई थी। जर्मन सरकार को भारतीय क्रान्तिकारियों की और भारतीय क्रान्तिकारियों को जर्मन सरकार की एकसमान आवश्यकता थी। जर्मनी को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाकर भारतीय क्रान्तिकारियों ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाने का कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास के पृष्ठों में इन बलिदानी वीर सपूत क्रान्तिकारियों का अतुलनीय योगदान स्वर्णाक्षरों में सादर अंकित रहेगा। इनका बलिदान जाने वाली समस्त पीड़ियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बिपिन चन्द्र एवं अन्य भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, प्रथम संस्करण, 1990, पुनर्मुद्रण, 1993,
2. पृष्ठ संख्या-101, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,
3. ई.ए./6, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 द्वारा प्रकाशित।
4. मजूमदार, आर.सी. (प्रधान सम्पादक) द हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ द इण्डियन पीपल, भाग-11, स्टूगल फॉर प्रीडम,
5. पृष्ठ सं. 214, भारतीय विद्या भवन, कुलपति के.एम. मुंशी मार्ग, मुम्बई-400007।
6. शुक्ल, रामलखन (सम्पादक) आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ सं. 535, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय,
7. दिल्ली विश्वविद्यालय, द्वितीय संशोधित संस्करण, 1998, पुनर्मुद्रित-अप्रैल, 2015।
8. मजूमदार, आर.सी. (प्रधान सम्पादक) वही, पृष्ठ सं. 214-215।
9. मजूमदार, आर.सी. (प्रधान सम्पादक) वही, पृष्ठ सं. 215।
10. मजूमदार, आर.सी. (प्रधान सम्पादक) वही, पृष्ठ सं. 215।